

“MALDEKSAL” KAPSULALARINING YAROQLILIK MUDDATINI BELGILASH

¹Usmonova M.K., ¹Maksudova F.X., ²Kabilov M.N.

¹Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O‘zbekiston Respublikasi

²Shaxrisabz Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat salomatdigi texnikumi., O‘zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10703963>

Ushbu maqolada steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi “Maldeksal” kapsulalarining yaroqlilik muddatini belgilash bo'yicha olib borilgan natijalari keltirilgan. Tavsiya etilayotgan kapsulalarning sifatini baholash O'z DF da va DF XIV (RF) maqolalari talablariga muvofiq amalga oshirilgan. Kapsulaning yaroqlilik muddatini belgilashda I-42-2-82 yo'riqnomaga asosan «Tezlashtirilgan eskirish usuli» da olib borildi va saqlash muddati belgilandi.

Kalit so'zlar. Deksketoprofen trometamol, kapsula, tezlashtirilgan eskirish usuli, sifat ko'rsatkichlar, qadoq namunalari, saqlanish muddati,

Dolzarbliigi: Dori vositalarning yaroqlilik muddati asosiy sifat ko'rsatkichlardan biri bo'lib, normativ hujjatlarning barcha talablariga to'liq javob beradigan vaqt davri hisoblanadi. Turg'unligini o'rganish dori preparatlarni ularni tashqi muhit (namlik, harorat, yorug'lik) ta'sirida terapevtik samaradorligi va sifat ko'rsatkichlarida o'zgarishlar haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Buning ahamiyati katta chunki, bu ko'rsatkich dorining sotilish muddatlari, samarali ishlatilishning davomiyligini belgilaydi [1].

Sanoat miqyosida ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan dori vositalari, ayniqsa eksportga yo'naltirilgan preparatlar yaroqlilik muddatiga ega bo'lishi kerak, ya'ni ular o'z sifatini belgilangan vaqt ichida o'zgartirilmaydigan lozim. [2,3].

Tadqiqotning maqsadi: “Maldeksal” kapsulalarining yaroqlilik muddatini I-42-2-82 yo'riqnomaga asosan «Tezlashtirilgan eskirish usuli» tadqiqotning maqsadi etib belgilandi.

Tadqiqot usullari: Ushbu izlanishimiz “Maldeksal” kapsulalarining yaroqlilik muddatini «tezlashtirilgan eskirish usuli» ga qaratilgan bo'lib, kapsulaning sifat ko'rsatkichlarini O'z DFda va DF XIV (RF) maqolalari talablariga muvofiq amalga oshirilgan. Bugungi kunda olimlar tomonidan ushbu usul keng ishlatiladi va yuqori xaroratda I-42-2-82 yo'riqnomaga asosan olib boriladi. Ushbu yo'riqnomaga asosan tabletkalar, kapsula, inyeksion eritmalar va sepmalar uchun – 60^oS xarorat belgilangan bo'lib, dori preparatlarining yaroqlilik muddatini aniqlash jarayonida vaqtni tejash imkonini beradi.

Natijalar: Shunday qilib «Tezlashtirilgan eskirish usuli» da biz izlanishlarni 60^oS haroratda termostatda (Tip model: IF 55 plus, Memmert GmbH + Co.KG Germaniya) olib borlik. Tekshirilayotgan “Maldeksal” kapsulasining turg'unligini o'rganish uchun uni ikki quyidagi qadoq namunalari joylashtirdik.

GOST 25250-88 li polivinilxlorid plyonkali OST 64-074-91 kontur-yacheykali qadoq,

TU 64-228-84 li quyosh nuridan himoya qiluvchi qo'ng'ir shisha idishlar.

Ushbu namunalarning sifatini tekshirishda quyidagi ko'rsatkichlar doim nazorat qilinib turildi: tashqi ko'rinishi, kapsulaning o'rtacha og'irligi va undan chetlanishi (gr,%)da, kapsula ichidagi massaning o'rtacha og'irligi va undan chetlanishi (gr,%), chinligi, parchalanishi (daq), erishi (%), miqdoriy tahlil va mikrobiologik tozaligi. “Tezlashtirilgan eskirish usuli” saqlangan namunalari esa xar 11,5 kunda tekshirildi va bu 2 yilga to'g'ri keldi.

“Tezlashtirilgan eskirish usulida” kapsulalarning tahlili quyidagilarni ko'rsatdi. 80,5 sutka saqlangan kapsulalarda tashqi ko'rinishi o'zgarmadi, ya'ni to'q sariq rang qopqoqli va oq korpusli 3 nomerli kapsulalar edi. Inkapsulalangan massa oq, xidsiz edi.

Tahlil qilingan kapsulalarning o'rtacha og'irlik va undan chetlanish talab bo'yicha 0,1363-0,1700 gr oralig'ida bo'lishi kerak, chetlanish esa $\pm 10,0\%$ dan oshmasligi lozim. Biz taklif qilayotgan kapsulalarning og'irligi 0,1494 gr, chetlanish esa $2.56 \pm 2,41\%$ bo'ldi.

Kapsula ichidagi kapsulalangan massani o'rtacha og'irligi 0,090 gr dan 0,110 g gacha bo'ldi, ya'ni belgilangan oraliqdan oshmadi (0,1023gr, chetlanish esa $1,89 \pm 241\%$). Ushbu og'irlikdan chetlanish ham talab darajasida bo'lib $\pm 10,0\%$ dan ortmadi.

Parchalanishi O'z DF 1-j., 1-q. (2.9.1 tabletka va kapsulalarning parchalanishi) keltirilishicha, 60 daq davomida vodorodxlorid kislotasi eritmasida (0,1 mol/l) parchalanmasligi kerak, mos keldi. 20 daq davomida fosfat bufer eritmasida (pN 7,4) parchalanishi lozim, 80,5 sutka mobaynida ushbu ko'rsatkichimiz 12 daqiqa va 14 soniyadan oshmadi, ya'ni talabga javob berdi.

Erishi O'z DF 1-j., 1-q. (2.9.3 qattiq dori shakllari uchun "eruvchanlik" sinovi) 60 daqiqa ichida vodorodxlorid kislotasi eritmasida (0,1 mol/l) gastrorezistentligini saqlashi kerak, deksketoprofen trometamolning miqdori 10% dan ko'p bo'lmasligi kerak, mos keldi. rN 7,4 ga teng bo'lgan fosfat bufer eritmada 45 daqiqa ichida 75% kam bo'lmasligi kerak, bizning natija

deksketoprofen trometamolga nisbatan olib borildi, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) 240 nm da olib borildi, 22,5 - 27,5 mg/kapsula. (miqdorning foizlarda 90,0% - 110,0%), natijada kapsulalar miqdori 24,85 mg/kapsula tashkil etdi.

bakteriyalarning umumiy soni 1000 CFU / g dan oshmaydi Xamirturush va mog'or qo'ziqorinlari soni - 100 CFU / g dan oshmaydi Escherichia coli - yo'q /g, talabga javob berdi. Bugungi kungacha ushbu izlanishlar 80,5 kun ichida davom etdi, bu esa 2 yilga to'g'ri keladi.

Xulosalar: "Maldeksal" kapsulalarning yaroqlilik muddati va saqlanish sharoitini belgilash uchun tajribalar 2 xil qadoqlov materiallarida va "tezlashtirilgan eskirish usulida" olib borildi, hamda 2 yilga mos keladigan muddat ichida (80,5 sutkaga) yaroqliligi isbotlandi.

Adabiyotlar:

1. Максудова Ф.Х., Кариева Ё.С., Иноятова Ф.М. Обоснование сроков годности и условий хранения геля комбинированного состава нестероидного противовоспалительного действия// Молодая фармация – потенциал будущего. Матер. В юбилейной всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с междунар. Участием, Санкт-Петербург, 2015. – 315-318.
2. Ixamova N.B., Djalilov X.K., Yunusova X.M. "Terkorbin" va "Altebin" tabletkalarining turg'unligi va saqlash sharoitini o'rganish //Farmatsevtika jurnali.-2018. №1.-S.65-68
3. Мешковский А.П. Испытания стабильности и установление сроков годности лекарственных препаратов.- Фарматека.-Москва, 2000.-№2.-С.25-34.